

DOENÇA DE PARKINSON: CIRURGIA DE LESÃO VERSUS DBS EFICÁCIA E COMPLICAÇÕES

Parkinson's Disease: Injury Surgery Versus DBS Effectiveness and
Complications

Enfermedad de Parkinson: cirugía de lesiones versus eficacia y complicaciones de
la estimulación cerebral profunda

Revisão de Literatura

DOI: [10.5281/zenodo.13767762](https://doi.org/10.5281/zenodo.13767762)

Recebido: 10/09/2024 | Aceito: 13/09/2024 | Publicado: 16/09/2024

Ítalo Íris Boiba Rodrigues da Cunha
Graduando em Medicina
Universidade Nilton Lins - Manaus, Brasil
Email: italoboiba@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-5224-7887>

Gabriel Antunes Ribeiro Mendes
Graduado em Medicina
Universidade Federal do Piauí – Teresina, Brasil
Email: gabriel.arm@outlook.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3162-0264>

Alaíne Sttefany Martins do Carmo
Graduanda em Medicina
Universidade: Centro Universitário Aparício Carvalho, Porto Velho, Brasil
Email: alainesttefany@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-9450-3996>

Maria Eduarda Coelho Lira
Graduanda em Medicina
Centro Universitário UniFacid – Teresina, Brasil
Email: mariae.lira@outlook.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-5372-3546>

Nailma Taynara da Costa Machado
Graduanda em Medicina
Universidade Estadual do Piauí – Teresina, Brasil
Email: nailmataynara@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2409-7890>

Sara Vitória Martins de Araújo
Graduanda em Medicina
Centro Universitário de Patos – Paraíba, Brasil
Email: sara.vmartins513@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-4508-5462>

Alessandra Vitória Silva Santos
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Aparício Carvalho – Porto Velho, Brasil
Email: vitorialessandra14@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-9090-5706>

Thainara Pereira da Silva
Graduada em Farmácia
Centro Universitário Fametro – Manaus, Brasil
Email: thainarapereira86360@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5224-7887>

Keit Maciel da Gama
Graduanda em Medicina
Universidade Nilton Lins – Manaus, Brasil
Email: keitmacieng@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-8935-7678>

Marcus Vinicius de Carvalho e Cunha
Graduado em Medicina
Universidade Estadual do Piauí – Teresina, Brasil
Email: marciuscunha10@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-4152-7488>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, and a LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) system.

RESUMO

Introdução: A doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa progressiva que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, caracterizada por sintomas motores, como tremores, rigidez e bradicinesia. Para o manejo desses sintomas, intervenções cirúrgicas, como a cirurgia de lesão (ablativa) e a estimulação cerebral profunda (DBS, do inglês Deep Brain Stimulation), têm sido exploradas. A cirurgia de lesão envolve a destruição de pequenas áreas do cérebro responsáveis pelos sintomas, enquanto a DBS utiliza eletrodos implantados para modular a atividade neuronal. **Objetivos:** Comparar a eficácia e as complicações associadas à cirurgia de lesão e à estimulação cerebral profunda (DBS) no tratamento dos sintomas motores da doença. **Materiais e Métodos:** Para a obtenção de dados, foram empregados os recursos dos seguintes repositórios: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PubMed e Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Uma variedade de fontes, incluindo artigos científicos, monografias e periódicos, foi examinada para extrair informações pertinentes

sobre o assunto. Resultados e Discussões: Os resultados deste estudo indicam que tanto a cirurgia de lesão quanto a estimulação cerebral profunda (DBS) são eficazes na redução dos sintomas motores da doença de Parkinson. A DBS mostrou-se superior em termos de flexibilidade terapêutica e ajustabilidade ao longo do tempo, o que permite um controle mais refinado dos sintomas. No entanto, a cirurgia de lesão, embora menos ajustável, oferece benefícios imediatos sem a necessidade de dispositivos implantados. Em termos de complicações, a DBS apresenta um risco maior de complicações técnicas, como infecções e falhas do equipamento, enquanto a cirurgia de lesão envolve riscos permanentes devido à natureza irreversível da ablação tecidual. Conclusão: Em conclusão, tanto a cirurgia de lesão quanto a estimulação cerebral profunda (DBS) oferecem benefícios significativos no manejo dos sintomas motores da doença de Parkinson, mas cada uma tem suas vantagens e desvantagens. A DBS se destaca pela sua capacidade de ajuste contínuo, sendo ideal para pacientes que necessitam de controle sintomático mais flexível. Por outro lado, a cirurgia de lesão, apesar de irreversível, pode ser uma opção eficaz para pacientes que preferem um tratamento sem dispositivos implantados. A decisão terapêutica deve ser personalizada, levando em consideração o perfil do paciente e as especificidades clínicas.

Palavras Chaves: Cirurgia, Doença de Parkinson, Tratamento.

ABSTRACT

Introduction: Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative condition that affects millions of people worldwide, characterized by motor symptoms such as tremors, rigidity and bradykinesia. To manage these symptoms, surgical interventions, such as lesion surgery (ablative) and deep brain stimulation (DBS), have been explored. Lesion surgery involves destroying small areas of the brain responsible for symptoms, while DBS uses implanted electrodes to modulate neuronal activity. Objectives: To compare the effectiveness and complications associated with lesion surgery and deep brain stimulation (DBS) in treating the motor symptoms of the disease. Methodology: To obtain data, resources from the following repositories were used: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PubMed and Latin American Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS). A variety of sources, including scientific articles, monographs and journals, were examined to extract pertinent information on the subject. Results and Discussions: The results of this study indicate that both lesion surgery and deep brain stimulation (DBS) are effective in reducing the motor symptoms of Parkinson's disease. DBS has been shown to be superior in terms of therapeutic flexibility and adjustability over time, which allows for more refined control of symptoms. However, wound surgery, although less adjustable, offers immediate benefits without the need for implanted devices. In terms of complications, DBS carries a higher risk of technical complications such as infections and equipment failures, while wound surgery involves permanent risks due to the irreversible nature of tissue ablation. Conclusion: In conclusion, both lesion surgery and deep brain stimulation (DBS) offer significant benefits in managing the motor symptoms of Parkinson's disease, but each has its advantages and disadvantages. DBS stands out for its ability to continuously adjust, making it ideal for patients who require more flexible symptom control. On the other hand, lesion surgery, although irreversible, can be an effective option for patients who prefer treatment without implanted devices. The therapeutic decision must be personalized, taking into account the patient's profile and clinical specificities.

Keywords: Surgery; Parkinson's disease; Treatment.

RESUMEN

Introducción: La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a millones de personas en todo el mundo, caracterizada por síntomas motores como temblores, rigidez y bradicinesia. Para manejar estos síntomas, se han explorado intervenciones quirúrgicas, como la cirugía de la lesión (ablative) y la estimulación cerebral profunda (ECP). La cirugía de la lesión implica destruir pequeñas áreas del cerebro responsables de los síntomas, mientras que la ECP utiliza electrodos implantados para modular la actividad neuronal. **Objetivos:** Comparar la efectividad y las complicaciones asociadas con la cirugía de la lesión y la estimulación cerebral profunda (ECP) en el tratamiento de los síntomas motores de la enfermedad. **Metodología:** Para la obtención de los datos, se utilizaron recursos de los siguientes repositorios: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PubMed y Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud (LILACS). Se examinó una variedad de fuentes, incluidos artículos científicos, monografías y revistas, para extraer información pertinente sobre el tema. **Resultados y Discusión:** Los resultados de este estudio indican que tanto la cirugía de la lesión como la estimulación cerebral profunda (ECP) son efectivas para reducir los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. La DBS ha demostrado ser superior en términos de flexibilidad terapéutica y capacidad de ajuste en el tiempo, lo que permite un control más refinado de los síntomas. Sin embargo, la cirugía de heridas, aunque menos ajustable, ofrece beneficios inmediatos sin la necesidad de dispositivos implantados. En términos de complicaciones, la DBS conlleva un mayor riesgo de complicaciones técnicas como infecciones y fallas del equipo, mientras que la cirugía de heridas implica riesgos permanentes debido a la naturaleza irreversible de la ablación de tejido. **Conclusión:** En conclusión, tanto la cirugía de lesiones como la estimulación cerebral profunda (DBS) ofrecen beneficios significativos en el manejo de los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson, pero cada una tiene sus ventajas y desventajas. La DBS se destaca por su capacidad de ajuste continuo, lo que la hace ideal para pacientes que requieren un control más flexible de los síntomas. Por otro lado, la cirugía de lesiones, aunque irreversible, puede ser una opción efectiva para pacientes que prefieren el tratamiento sin dispositivos implantados. La decisión terapéutica debe ser personalizada, teniendo en cuenta el perfil del paciente y las especificidades clínicas.

Palabras clave: Cirugía; Enfermedad de Parkinson; Tratamiento.

INTRODUÇÃO

A doença de Parkinson é uma das condições neurológicas mais prevalentes e debilitantes, afetando cerca de 1% da população global com mais de 60 anos. Embora não exista cura para essa doença, diversos tratamentos podem ajudar a controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Esta doença degenerativa afeta os neurônios que produzem dopamina, uma substância essencial para transmitir sinais do cérebro aos músculos, facilitando movimentos tanto voluntários quanto involuntários. A diminuição na produção ou liberação de dopamina leva a um desequilíbrio nos circuitos neurais responsáveis pelo controle do movimento, resultando nos sintomas característicos da doença (Akram et al., 2018).

Os sintomas mais comuns da doença de Parkinson incluem tremores, rigidez, lentidão dos movimentos e alterações posturais. O tremor, geralmente o primeiro sintoma a surgir, afeta principalmente as mãos, os braços e as pernas, sendo mais pronunciado em repouso e diminuindo com o movimento voluntário. A rigidez se manifesta como uma resistência ao movimento passivo das articulações, causando dor e restrição na amplitude de movimento. A lentidão se refere à redução na velocidade e fluidez dos movimentos, dificultando tarefas cotidianas. As alterações posturais envolvem perda de equilíbrio e estabilidade, levando a quedas frequentes e a uma postura encurvada (Mansouri et al., 2018).

Para pacientes que não respondem bem ao tratamento medicamentoso, que sofrem de efeitos colaterais intoleráveis ou que têm sintomas motores graves, a cirurgia pode ser uma opção. Ela é indicada para aqueles com flutuações motoras severas, discinesias incapacitantes, tremores resistentes ou distonia dolorosa. Entretanto, a cirurgia não é recomendada para sintomas não motores predominantes, como demência, depressão, psicose ou distúrbios autonômicos, nem para pacientes com contraindicações médicas ou anestésicas, que têm expectativas irreais ou que não seguem o tratamento pós-operatório (Dalrymple et al., 2019).

Os tratamentos cirúrgicos para a doença de Parkinson podem ser classificados em duas categorias principais: cirurgias ablativas e estimulação cerebral profunda (ECP). As cirurgias ablativas envolvem a destruição seletiva de áreas do cérebro associadas aos sintomas da doença. Exemplos incluem a palidotomia, que visa o globo pálido interno para melhorar rigidez, bradicinesia e discinesias induzidas por levodopa, e a talamotomia, que atua no núcleo ventral intermediário do tálamo para aliviar tremores de repouso e ação (Souza et al., 2023).

A estimulação cerebral profunda (ECP) envolve a inserção de eletrodos em regiões profundas do cérebro, conectados a um gerador de pulsos implantado sob a pele do tórax. A ECP modula os circuitos neuronais alterados pela doença de Parkinson sem causar lesões cerebrais permanentes. Os principais alvos para a ECP incluem o globo pálido interno, o núcleo subtalâmico e o núcleo ventral intermediário do tálamo, dependendo dos sintomas predominantes do paciente (Lozano et al, 2018).

Dessa forma, o principal objetivo do estudo é comparar a eficácia e as complicações associadas à cirurgia de lesão e à estimulação cerebral profunda (DBS) no tratamento dos sintomas motores da doença.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo exploratório, analítico de caráter descritivo, que utiliza como técnica a Revisão Integrativa da Literatura (RIL). A RIL proporciona um gama de conhecimento e resultados na prática através de diferentes publicações realizadas em diferentes anos, com diversas abordagens metodológicas, incorporando, assim, conceitos e evidências de problemas metodológicos.

A coleta de dados foi realizada a partir de periódicos indexados a Bibliotecas Virtuais em Saúde (BVS): Biblioteca Científica Eletrônica Online (SCIELO), Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE), Literatura Latino - Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), por meio da junção de três Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) cruzados com operador booleano “AND” “Cirurgia” AND “Doença de Parkinson” AND Tratamento.

Figura 1. Etapas de desenvolvimento da pesquisa.

Fonte: Autores (2024)

Foram selecionados para inclusão os seguintes critérios de elegibilidade: artigos originais, revisões sistemáticas e integrativas disponíveis gratuitamente, publicados entre 2018 e 2024, e escritos em idiomas português ou inglês. Critérios de inelegibilidade incluíram publicações não científicas, pesquisas incompletas, resumos, monografias, dissertações e teses.

Os artigos foram selecionados com base nos critérios estabelecidos a partir dos títulos. Em seguida, os resumos foram analisados e, finalmente, os artigos foram lidos na íntegra. Se o artigo estivesse em conformidade com a temática proposta, era selecionado para o estudo. Um instrumento foi elaborado para a coleta direta de informações nas bases de dados

selecionadas para compor esta revisão.

Utilizando os quatro DeCS: “Cirurgia” AND “Doença de Parkinson” AND Tratamento. Foram encontrados 1250 artigos na totalidade nas bases de dados. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, o número de publicações foi reduzido para 360. Após a análise detalhada das pesquisas, apenas 15 publicações foram escolhidas para integrar este estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cirurgia de Lesão na Doença de Parkinson

A cirurgia de lesão, também conhecida como cirurgia ablativa, é uma abordagem terapêutica para a doença de Parkinson que visa aliviar sintomas motores em pacientes que não respondem adequadamente ao tratamento medicamentoso ou que sofrem de efeitos colaterais intoleráveis. Esta técnica cirúrgica é empregada para tratar os sintomas motores graves e incapacitantes, como tremores persistentes, rigidez muscular e bradicinesia, especialmente quando a medicação não é mais eficaz (Cunha & Siqueira, 2020).

O procedimento de cirurgia de lesão envolve a destruição seletiva de áreas específicas do cérebro que estão envolvidas na geração dos sintomas da doença de Parkinson. Entre as opções de cirurgia ablativa, duas técnicas principais são amplamente utilizadas: a palidotomia e a talamotomia. A palidotomia foca na destruição de uma parte do globo pálido interno, uma estrutura no cérebro que regula o tônus muscular e é crucial para o controle dos movimentos. A lesão dessa área pode ajudar a melhorar a rigidez, a lentidão dos movimentos e as discinesias induzidas por levodopa, um medicamento comum no tratamento da doença (Souza *et al.*, 2023).

Por outro lado, a talamotomia é direcionada ao núcleo ventral intermediário do tálamo, uma região do cérebro que desempenha um papel significativo no controle do tremor. Ao realizar a destruição dessa área, é possível obter uma redução significativa nos tremores de repouso e de ação, proporcionando alívio para pacientes cuja qualidade de vida é severamente prejudicada por esses sintomas (Cebreira & Massano, 2019).

Ambos os procedimentos são realizados com a ajuda de técnicas avançadas de imagem, como a ressonância magnética (RM) e a estimulação cerebral estereotáxica, que permitem aos neurocirurgiões localizar com precisão as áreas do cérebro que precisam ser alvo da intervenção. A cirurgia é geralmente realizada com o paciente acordado, permitindo que os médicos monitorem a resposta aos estímulos durante o procedimento e ajustem a técnica conforme

necessário para maximizar os benefícios e minimizar os riscos (Dorsey *et al.*, 2018).

Embora a cirurgia de lesão possa trazer melhorias significativas para muitos pacientes, ela não é isenta de riscos. Complicações possíveis incluem alterações na função cognitiva, problemas de linguagem, e alterações no equilíbrio e coordenação. Portanto, a seleção dos pacientes para esses procedimentos é criteriosa, envolvendo uma avaliação completa do estado geral do paciente, dos sintomas predominantes e das expectativas em relação ao tratamento (Macleod *et al.*, 2018).

A cirurgia ablativa não é indicada para pacientes com sintomas não motores predominantes, como demência, depressão, ou distúrbios psicóticos, nem para aqueles que apresentam contraindicações médicas ou anestésicas. Além disso, a adesão ao tratamento pós-operatório e ao seguimento médico é crucial para o sucesso a longo prazo da cirurgia (Cardoso, 2018).

Embora a cirurgia de lesão tenha mostrado benefícios notáveis para muitos pacientes com doença de Parkinson, ela representa apenas uma das opções no arsenal terapêutico. Com o avanço das pesquisas e o desenvolvimento de novas tecnologias, tratamentos como a estimulação cerebral profunda (ECP) estão se tornando cada vez mais populares, oferecendo alternativas menos invasivas e com menos riscos de efeitos colaterais permanentes. No entanto, para alguns pacientes, a cirurgia de lesão continua a ser uma ferramenta valiosa no controle dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida (Domingo, 2018).

Estimulação Cerebral Profunda (DBS)

A Estimulação Cerebral Profunda (DBS, do inglês Deep Brain Stimulation) é uma técnica moderna e eficaz para o tratamento de doenças neurológicas como a doença de Parkinson. Utilizada principalmente para pacientes que não obtêm alívio adequado com medicamentos ou que enfrentam efeitos colaterais graves, a DBS oferece uma alternativa valiosa e inovadora. O princípio da DBS baseia-se na inserção de eletrodos em regiões específicas do cérebro para modular a atividade neural de maneira controlada e precisa. Esses eletrodos estão conectados a um dispositivo gerador de pulsos, que é implantado sob a pele do tórax e emite pulsos elétricos para as áreas-alvo do cérebro, ajudando a aliviar sintomas motores e não motores sem causar danos permanentes ao tecido cerebral (Caetano *et al.*, 2024).

Os principais alvos da DBS na doença de Parkinson são o globo pálido interno, o núcleo

subtalâmico e o núcleo ventral intermediário do tálamo. Cada um desses alvos desempenha um papel crucial no controle dos movimentos. A estimulação do globo pálido interno pode melhorar a rigidez e a lentidão dos movimentos, enquanto a estimulação do núcleo subtalâmico é eficaz em reduzir tremores, rigidez e discinesias induzidas por levodopa. Já a estimulação do núcleo ventral intermediário do tálamo é particularmente útil para aliviar tremores de repouso e de ação (Auffret et al., 2023).

O procedimento de implantação da DBS é realizado em duas etapas principais. Na primeira etapa, os eletrodos são inseridos no cérebro através de uma cirurgia estereotáxica, geralmente com o paciente acordado, permitindo aos neurocirurgiões monitorar a resposta a estímulos e ajustar a posição dos eletrodos conforme necessário. A segunda etapa envolve a instalação do gerador de pulsos, que é colocado sob a pele do tórax e conectado aos eletrodos. A programação do gerador é ajustada de acordo com a resposta do paciente à estimulação, permitindo a otimização dos benefícios e a minimização dos efeitos colaterais (Dalrymple et al., 2019).

A DBS proporciona benefícios significativos para muitos pacientes com doença de Parkinson, incluindo a redução dos sintomas motores, como tremores e rigidez, e a melhora na qualidade de vida, permitindo maior independência e participação em atividades diárias. Além disso, a DBS é uma técnica reversível e ajustável, ao contrário das cirurgias ablativas que envolvem a destruição de tecido cerebral. No entanto, a DBS não é isenta de riscos, como infecção, hemorragia e efeitos colaterais relacionados à estimulação, como distúrbios da fala e alterações na coordenação (Dijk et al., 2020).

A seleção cuidadosa dos pacientes e a avaliação pré-operatória são essenciais para minimizar esses riscos. A eficácia da DBS pode variar entre os indivíduos e depende da escolha correta do alvo, da programação precisa do gerador de pulsos e do seguimento adequado após a cirurgia. A pesquisa continua a avançar na área da DBS, com o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas que visam melhorar ainda mais os resultados do tratamento. Estudos estão sendo realizados para explorar aplicações da DBS em outras condições neurológicas e psiquiátricas, como depressão resistente ao tratamento e transtornos obsessivo-compulsivos. A evolução contínua da tecnologia e da pesquisa promete aprimorar ainda mais o potencial da DBS como uma solução eficaz para uma variedade de condições neurológicas (Jakobs et al., 2019).

Comparação entre Cirurgia de Lesão e DBS

A comparação entre a cirurgia de lesão e a Estimulação Cerebral Profunda (DBS) oferece um panorama detalhado das abordagens cirúrgicas para o tratamento da doença de Parkinson, destacando suas diferenças, benefícios e limitações. Ambas as técnicas são utilizadas quando os tratamentos medicamentosos não são suficientes para controlar os sintomas ou causam efeitos colaterais intoleráveis, mas elas representam filosofias distintas de intervenção neurológica (Sharma *et al.*, 2020).

A cirurgia de lesão, também conhecida como cirurgia ablativa, envolve a destruição seletiva de áreas específicas do cérebro para aliviar os sintomas motores da doença de Parkinson. As técnicas mais comuns incluem a palidotomia e a talamotomia. Na palidotomia, o objetivo é destruir uma parte do globo pálido interno, uma estrutura responsável pela regulação do tônus muscular e que está hiperativa na doença de Parkinson, contribuindo para a rigidez e a lentidão dos movimentos. Já a talamotomia se concentra no núcleo ventral intermediário do tálamo, uma área que está envolvida na geração de tremores. A destruição dessa região visa reduzir os tremores de repouso e de ação, proporcionando alívio para os pacientes que sofrem com esses sintomas persistentes (Caetano *et al.*, 2024).

A cirurgia de lesão tem a vantagem de proporcionar alívio significativo e rápido para muitos pacientes, uma vez que a destruição do tecido cerebral pode ter efeitos quase imediatos na redução dos sintomas. No entanto, essa técnica é irreversível; uma vez que o tecido cerebral é destruído, a função original não pode ser restaurada. Além disso, a cirurgia de lesão pode estar associada a riscos significativos, como alterações na função cognitiva, problemas de fala, e alterações no equilíbrio e coordenação. Complicações também podem surgir devido à invasão direta do cérebro, incluindo infecção e hemorragia (Cabreira & Massano, 2019).

Por outro lado, a Estimulação Cerebral Profunda (DBS) representa uma abordagem menos invasiva e mais ajustável. Em vez de destruir tecido cerebral, a DBS utiliza eletrodos implantados em áreas específicas do cérebro para fornecer estímulos elétricos que modulam a atividade neural. Os principais alvos para a DBS na doença de Parkinson são o globo pálido interno, o núcleo subtalâmico e o núcleo ventral intermediário do tálamo. A DBS permite a modulação precisa da atividade neural, podendo ser ajustada ao longo do tempo para se adaptar às mudanças nos sintomas do paciente e para minimizar os efeitos colaterais (Souza *et al.*, 2023).

A DBS tem várias vantagens em relação à cirurgia de lesão. Primeiramente, a técnica é

reversível e ajustável; se os sintomas mudarem ou se surgirem efeitos colaterais, a configuração dos pulsos elétricos pode ser ajustada, ou mesmo o sistema pode ser desativado, ao contrário da cirurgia de lesão, que é permanente. Além disso, a DBS evita a destruição do tecido cerebral, o que reduz o risco de efeitos colaterais permanentes, como problemas cognitivos e de coordenação. A DBS também pode reduzir a necessidade de medicação e minimizar os efeitos colaterais associados ao uso de drogas antiparkinsonianas (Cunha & Siqueira, 2020).

No entanto, a DBS não está isenta de riscos. As complicações podem incluir infecção no local do implante, problemas com o gerador de pulsos, e efeitos adversos relacionados à estimulação, como distúrbios da fala e alterações na coordenação. A técnica também exige uma cirurgia complexa para a implantação dos eletrodos e do gerador de pulsos, além de um acompanhamento contínuo para a programação e ajuste dos parâmetros de estimulação (Dorsey *et al.*, 2018).

Em termos de eficácia, tanto a cirurgia de lesão quanto a DBS podem proporcionar alívio significativo dos sintomas motores da doença de Parkinson, mas a escolha entre uma técnica e outra depende de vários fatores, incluindo o perfil do paciente, a gravidade dos sintomas, e a resposta ao tratamento medicamentoso. Pacientes com sintomas predominantemente motores e que não têm contraindicações médicas podem se beneficiar de qualquer uma das abordagens, mas a DBS oferece a vantagem de uma opção mais flexível e ajustável ao longo do tempo (Cunha & Siqueira, 2020).

Em resumo, enquanto a cirurgia de lesão pode oferecer alívio rápido e eficaz para os sintomas motores da doença de Parkinson, sua natureza irreversível e os riscos associados podem limitar sua aplicação. A Estimulação Cerebral Profunda, com sua abordagem moduladora e reversível, representa uma alternativa atraente que permite ajustes contínuos e pode reduzir os riscos de efeitos colaterais permanentes. Ambas as técnicas têm seu lugar no tratamento da doença de Parkinson, e a escolha entre elas deve ser baseada em uma avaliação cuidadosa das necessidades individuais do paciente e dos potenciais benefícios e riscos de cada abordagem (Mansouri *et al.*, 2018).

Perspectiva Futura e Avanços Tecnológicos

A perspectiva futura e os avanços tecnológicos no tratamento da doença de Parkinson prometem transformar significativamente o manejo dessa condição neurológica complexa e

debilitante. À medida que a compreensão científica sobre a doença avança, novas tecnologias e abordagens terapêuticas estão emergindo, oferecendo esperanças renovadas para pacientes e pesquisadores. Esses avanços abrangem desde inovações em tratamentos farmacológicos e técnicas cirúrgicas até a aplicação de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e engenharia de tecidos (Akram *et al.*, 2018).

Um dos principais focos de inovação é o desenvolvimento de novos medicamentos e terapias para a doença de Parkinson. Tradicionalmente, o tratamento é baseado na administração de levodopa, que é convertida em dopamina no cérebro, aliviando os sintomas motores. No entanto, o uso prolongado da levodopa pode levar a efeitos colaterais, como discinesias (movimentos involuntários) e flutuações motoras. Pesquisas estão sendo realizadas para descobrir novas drogas que atuem de maneira mais específica e eficaz, minimizando esses efeitos adversos. Entre os desenvolvimentos promissores estão medicamentos que visam melhorar a função dopaminérgica de forma mais direta e sustentável, bem como aqueles que abordam os sintomas não motores, como a depressão e as dificuldades cognitivas (Lozano *et al.*, 2018).

Além das inovações farmacológicas, a terapia gênica e a terapia com células-tronco estão na vanguarda da pesquisa sobre tratamentos para a doença de Parkinson. A terapia gênica busca corrigir ou substituir genes defeituosos que contribuem para a progressão da doença. Recentemente, estudos têm explorado a possibilidade de entregar genes terapêuticos diretamente no cérebro para promover a produção de dopamina ou para proteger os neurônios dopaminérgicos existentes. Por outro lado, a terapia com células-tronco envolve a implantação de células-tronco que podem se diferenciar em neurônios dopaminérgicos para substituir as células perdidas devido à doença. Embora essas abordagens ainda estejam em fase experimental, elas têm o potencial de oferecer tratamentos mais eficazes e, eventualmente, curas para a doença (Dalrymple *et al.*, 2019).

A Estimulação Cerebral Profunda (DBS) continua a ser uma opção valiosa para pacientes com doença de Parkinson, especialmente aqueles com sintomas graves que não são bem controlados com medicação. A tecnologia relacionada à DBS está em constante evolução, com novos sistemas de estimulação mais sofisticados sendo desenvolvidos. Esses sistemas podem incluir dispositivos com capacidade de ajustar automaticamente os parâmetros de estimulação com base nas mudanças nos sintomas do paciente, uma abordagem conhecida como DBS adaptativa. Essa inovação poderia melhorar ainda mais o controle dos sintomas e reduzir os efeitos colaterais associados à estimulação constante (Akram *et al.*, 2018).

Outra área de avanço tecnológico é o desenvolvimento de técnicas de imagem cerebral de alta resolução e precisão. Imagens mais detalhadas e precisas permitem uma melhor visualização das mudanças no cérebro associadas à doença de Parkinson, o que pode melhorar o diagnóstico precoce e a personalização dos tratamentos. Tecnologias como a ressonância magnética funcional (fMRI) e a tomografia por emissão de pósitrons (PET) estão sendo aprimoradas para fornecer informações mais detalhadas sobre a atividade cerebral e a progressão da doença (Macleod *et al.*, 2018).

A inteligência artificial (IA) também está se tornando uma ferramenta crucial no tratamento da doença de Parkinson. Algoritmos de aprendizado de máquina estão sendo usados para analisar grandes quantidades de dados clínicos e genéticos, ajudando a identificar padrões que podem prever a progressão da doença ou a resposta aos tratamentos. A IA também está sendo empregada em dispositivos de monitoramento portátil, que podem rastrear e analisar sintomas em tempo real, fornecendo informações valiosas para ajustar tratamentos e melhorar a gestão da doença (Lozano *et al.*, 2018).

Além disso, a engenharia de tecidos e a impressão 3D estão explorando novas possibilidades para o tratamento da doença de Parkinson. A impressão 3D pode ser usada para criar modelos personalizados do cérebro que ajudem na prática de cirurgias e no planejamento de procedimentos. A engenharia de tecidos, por sua vez, pode possibilitar a criação de implantes ou dispositivos biocompatíveis que ajudem na regeneração neuronal ou na modulação precisa da atividade cerebral (Macleod *et al.*, 2018).

Por fim, a integração de abordagens multidisciplinares e a colaboração entre diferentes áreas da ciência e da medicina são fundamentais para o avanço contínuo no tratamento da doença de Parkinson. Pesquisadores, médicos e engenheiros estão trabalhando juntos para desenvolver soluções inovadoras e eficazes, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e, eventualmente, encontrar uma cura para a doença (Dalrymple *et al.*, 2019).

Em suma, a perspectiva futura para a doença de Parkinson é promissora, com uma série de avanços tecnológicos e terapêuticos em desenvolvimento. As inovações em medicamentos, terapia gênica, células-tronco, DBS adaptativa, tecnologias de imagem, inteligência artificial e engenharia de tecidos oferecem esperanças de tratamentos mais eficazes e personalizados. Com o progresso contínuo nessas áreas, é razoável esperar que, nos próximos anos, a gestão da doença de Parkinson se torne significativamente mais eficaz, proporcionando aos pacientes uma melhor

qualidade de vida e, potencialmente, novas oportunidades para a remissão e a cura (Lozano *et al*, 2018).

CONCLUSÃO

A Doença de Parkinson (DP) representa um dos principais desafios da neurologia moderna, tanto pelo impacto debilitante em pacientes como pela complexidade no manejo dos seus sintomas motores e não motores. Este artigo revisou e comparou as duas principais intervenções cirúrgicas utilizadas no tratamento da DP avançada: a cirurgia de lesão e a estimulação cerebral profunda (DBS).

Historicamente, a cirurgia de lesão, que inclui procedimentos como a palidotomia e a talamotomia, teve um papel fundamental na mitigação dos sintomas parkinsonianos, especialmente antes do advento da DBS. Esses procedimentos, ao criar lesões em áreas cerebrais específicas, conseguem reduzir de forma significativa sintomas como tremores, rigidez e bradicinesia. No entanto, as cirurgias de lesão são irreversíveis e carregam um risco elevado de complicações, como déficits cognitivos, distúrbios motores adicionais e hemorragias intracerebrais. Embora eficazes, os riscos associados, junto com a irreversibilidade dos danos, limitaram sua aplicação clínica no cenário moderno.

Por outro lado, a DBS emergiu nas últimas décadas como a intervenção cirúrgica preferencial para a DP, devido à sua eficácia comparável e a um perfil de complicações potencialmente mais manejável. A DBS envolve a implantação de eletrodos que estimulam eletricamente áreas profundas do cérebro, como o núcleo subtalâmico ou o globo pálido interno, modulando os circuitos motores alterados na DP. A grande vantagem da DBS é a sua reversibilidade e ajustabilidade, permitindo ajustes dos parâmetros de estimulação para otimizar os benefícios e minimizar efeitos adversos. Embora a DBS também apresente riscos, como infecções, deslocamento de eletrodos e complicações neuropsiquiátricas, estes são geralmente menos devastadores e mais manejáveis quando comparados às complicações das cirurgias de lesão.

Em conclusão, embora a cirurgia de lesão tenha sido pioneira no tratamento cirúrgico da DP, a DBS revolucionou o campo, proporcionando uma opção terapêutica mais segura e ajustável. O avanço contínuo na tecnologia de DBS, bem como uma melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na DP, promete ainda mais melhorias no manejo da doença, oferecendo

esperança para pacientes que vivem com esta condição crônica e progressiva.

REFERÊNCIAS

- AKRAM, H. et al. Connectivity derived thalamic segmentation in deep brain stimulation for tremor. **NeuroImage: Clinical**, v. 18, p. 130–142, 2018.
- AUFFRET, M. et al. Acesso a terapias auxiliadas por dispositivos na doença de Parkinson avançada: navegando pelos preconceitos do médico, pela preferência do paciente e pela incerteza prognóstica. **Pubmed**, [s. l.], v.130, n. 11, 12 jul. 2023.
- CABREIRA V, Massano J. Parkinson's Disease: Clinical Review and Update. **Acta Med Port** ;v.32, n.10, p.661-70, 2019
- CAETANO, Maria Clara de Paula *et al.* Indicações de cirurgia na Doença de Parkinson: análise abrangente de literatura. **Studies in Health Sciences**, [S. l.], v. 5, p. 109-120, 25 jan. 2024.
- CARDOSO F. Vitamin B12 and Parkinson's disease: what is the relationship? **Mov Disord** ;v. 33,p. 702–03, 2018
- Cunha JM, Siqueira EC. O papel da neurocirurgia na doença de Parkinson: revisão de literatura / The role of neurosurgery in Parkinson's disease: literature review. **Rev Med (São Paulo)** ;v.99, n.1, p.66-7, 2020.
- DALRYMPLE, A. et al. Comparação das características dos pacientes com doença de Parkinson por indicação de estimulação cerebral profunda: os homens são mais propensos a ter DBS por tremor. **Pubmed**, [s. l.], v. 9, 17 set. 2019.
- DIJK, P. D. et al. A escolha entre terapias avançadas para pacientes com doença de Parkinson: por que, o quê e quando? **Pubmed**, [s. l.], v. 10, n. 1, 1 set. 2020.
- DOMINGO A, Klein C. Genetics of Parkinson disease. **Handb Clin Neurol** ;v.147, p.211–27, 2018.
- Dorsey ER, Elbaz A, Nichols E, Abd-Allah F, Abdelalim A, Adsuar JC, et al. Global, regional, and national burden of Parkinson's disease, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. **Lancet Neurol** ;v.17, p.939–53, 2018.
- JAKOBS, M. et al. Mecanismos de ação celular, molecular e clínico da estimulação cerebral profunda – uma revisão sistemática sobre indicações estabelecidas e perspectivas sobre desenvolvimentos futuros. **Pubmed**, [s. l.], v. 11, n. 4, 12 mar. 2019.
- LOZANO CS, Tam J, Lozano AM. The changing landscape of surgery for Parkinson's Disease. **Mov Disord** ;v.33, n.1, p.36-47, 2018
- Macleod AD, Dalen I, Tysnes OB, Larsen JP, Counsell CE. Development and validation of prognostic survival models in newly diagnosed Parkinson's disease. **Mov Disord** ;v.33, p.108–16, 2018
- MANSOURI, A. et al. Deep brain stimulation for Parkinson's disease: meta-analysis of results of randomized trials at varying lengths of follow-up. **Journal of Neurosurgery**, v. 128, n. 4, p. 1199–1213, 1 abr. 2018.
- SOUZA, Cristina Amélia Mubarak de *et al.* Possibilidades de tratamento cirúrgico para controle de sintomas da doença de Parkinson. **Brazilian Journal of Health Review**, [S. l.], v. 6, n. 6, p. 31109-31119, 11 dez. 2023.